

VABRIGO: Projeto com foco no terceiro setor

Autor: Otavio Alves de Brito Lucindo da Silva

Co-Autores: Lucas Wurdel Govêa, Flávia Alves de Rezende Júnior, Eliz Delozangela Arruda de Oliveira, Rogerio Marques de Abreu Junior, Flavia Roberta Carvalho de Oliveira, Jose Alberto de Castro, Fernando Wagner Brito Hortencio Filho, Alexsandro Dias da Silva e Frederico Rodrigues Ferreira de Farias.

Palavras-Chave: Assistência Social, Terceiro Setor, Impacto Social, Desenvolvimento de Plataformas, TI com impacto social, Políticas Públicas, Humanidades Digitais, Administração Pública, Gestão de Projetos, Desenvolvimento de Aplicativos.

Nosso trabalho visa desenvolver uma plataforma onde os profissionais de assistência social possam se integrar mais facilmente, trocando informações e dados que são de suma importância para seus afazeres, em principal no que se refere à disponibilidade de vagas nos ambientes de assistência, como: casas de repouso, orfanatos, clínicas de recuperação, albergues e afins.

Simplificando o nosso projeto, nossa plataforma funcionará com a seguinte ideia:

- Os profissionais de assistência poderão cadastrar o local que representam, colocando dados como número de leitos, número de profissionais e suas especialidades, etc...
- Outros profissionais também terão acesso a esses dados, o que irá facilitar a integração entre as Casas de Cuidado e o atendimento à população que necessita desses serviços.
- E por fim, também os cidadãos em geral que desejem informar a necessidade de cuidados preenchidos pelos assistentes sociais, poderão emitir alertas através da

plataforma; facilitando o trabalho dos profissionais de cuidado no mapeamento das necessidades locais.

Exemplo:

Em uma noite muito fria em Paracambi, uma pessoa avista uma mulher com três crianças deitada em um papelão embaixo de um sobrado, essa pessoa pode emitir um alerta para as casas de assistência local, marcando no mapa o local que avistou a pessoa e sua situação visível, digamos então que um abrigo local resolve atender o chamado, mas não possui capacidade de atender mulheres com filhos, porém há como realizar o transporte para uma outra unidade, através da nossa plataforma VABRIGO, esses profissionais podem visualizar mais facilmente um outro local que tenha vagas e possa atender essa necessidade, avisar os profissionais desse lugar (reservando a vaga) e fazer o transporte.

Nossa plataforma tem a visão de preencher o vazio de dados e troca de informações que há no ambiente de assistência social, integrando os ambientes digitalmente e otimizando seus recursos ao maximizar suas capacidades nessa integração. Como descrito no documento SIABRIGOS “o abrigo deve avaliar e registrar a periodicidade de contato com os seguintes órgãos ou instituições” que dentre outros incluem o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal de Assistência Social, nossa plataforma irá facilitar a comunicação e consequentemente a ação entre esses e outras unidades de assistência.

Nossa plataforma está sendo desenvolvida em uma estrutura de banco de dados pelo MySQL com a interface em PHP e JS, levantamos os custos e despesas necessários para sua implementação, gestão, manutenção e permanência. Estamos trabalhando em uma forma de obter receitas com a finalidade de manter a plataforma no ar de forma gratuita para toda a sociedade, e até o momento nossa obtenção de receita seria como em outras plataformas que atendem ao terceiro setor, através de doações.

Referências:

NECA, SIABRIGOS <<http://www.neca.org.br/siabrigos-o-projeto/>> Setembro/2021.

Lara, Carlos Augusto S., O PAPEL DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE COMO GARANTIDORA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: CAUSAS DAS VAGAS REMANESCENTES NOS ABRIGOS DESTINADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, *Percurso - Anais do VII CONBRADEC* vol.01, n°.20, Curitiba, 2017. pp. 62-67
<<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/view/2434>>